

3.1 Orchidee della Romania

Questa è la storia di un libro, un progetto e della dedizione di una vita.

Nora de Angelli

Sono nata a Sinaia, in Romania, da Nicole Anghelescu (ingegnere e donna d'affari) e Dan Anghelescu (ingegnere, fotografo e autore). Dopo essermi laureata in Biologia Molecolare all'Università di Bucarest, ho continuato i miei studi per un ottenere un titolo di studi superiore in Olanda. Successivamente, mi sono trasferita a Londra dove ho continuato la mia carriera scientifica allo University College e all'Imperial College. Alcuni anni dopo ho sentito il bisogno di un cambiamento di carriera e ho ottenuto una laurea magistrale in Documentaristica all'Università delle Arti, diventando una produttrice freelance di documentari e fotografa. Tuttavia, è stato grazie a un provvidenziale colpo del destino che mi sono ritrovata a studiare orchidee selvatiche. Stavo finendo un progetto per un film a Londra quando mio padre mi ha contattato e chiesto di ritornare temporaneamente in Romania per aiutarlo a completare un piccolo progetto sulle orchidee selvatiche del Parco Naturale dei Monti Bucegi, una riserva protetta che circonda Sinaia, il mio luogo natale. E così, intrigata dall'argomento, nell'estate del 2017 mi sono presa quella che, allora, pensavo sarebbe stata solo una piccola pausa dalla frenetica vita londinese e sono tornata in Romania per studiare brevemente alcune orchidee selvatiche.

Per coloro che non sono mai stati in Romania, inizio con una breve descrizione. La Romania è un paese meraviglioso situato all'incrocio tra l'Europa centrale, meridionale e orientale. C'è chi, come lo scrittore francese di origini rumene Emil Cioran, la considera situata "alle porte dell'Oriente" da qualche parte all'incrocio tra Europa e Asia. La Romania ha all'incirca la stessa estensione del Regno Unito, il che la rende la nazione più grande dell'Europa sud-orientale. La sua geografia è molto variegata, caratterizzata da sei diversi tipi di terreno, come le grandi spiagge e dune di sabbia sulle rive del Mar Nero, le steppe dell'altopiano della Dobrogea (che si estende fino alle steppe del Caucaso e al Kazakistan occidentale), vaste pianure, colline subalpine e montagne rocciose e ripide, i Carpazi. I Carpazi sostengono una delle più vaste aree di foresta indisturbata in Europa, habitat della maggio-

ranza della popolazione di orsi bruni europei (approssimativamente il 60% degli orsi bruni europei vive tra i Carpazi). A causa della sua posizione il clima della Romania può considerarsi temperato-continentale con quattro stagioni ben distinte, principalmente caratterizzato da estati calde e inverni rigidi, con primavera e autunni miti. Non serve menzionare che un paese con un così variegato patrimonio naturale costituisca un paradiso di biodiversità. Poco dopo il mio arrivo ho cominciato la mia minuziosa ricerca sulle orchidee, il loro habitat e distribuzione. Con mia sorpresa ho scoperto che le orchidee crescevano ovunque, non solo nel piccolo angolo di paradiso di mio padre, il parco naturale dei Monti Bucegi. Di conseguenza mi sono resa conto che il suo iniziale progetto su piccola scala aveva molto più potenziale e necessitava di essere ampliato.

Ed è così che è iniziato il progetto Orchidee di Romania, un progetto durato circa 4 anni e diventato una caccia ossessiva alle orchidee selvatiche della Romania. Questo progetto si è materializzato tramite decine di migliaia di chilometri di viaggi attraverso la Romania, infinite notti in bianco, trekking ed escursioni fisicamente impegnative, migliaia di ore di riprese e fotografie, sotto il sole cocente o piogge torrenziali, dalle fredde e rocciose cime dei Carpazi al caldo clima mediterraneo delle gole delle Porte di Ferro più a sud, dove il Danubio entra nel territorio rumeno, oppure dalle colline brulle di Dobrogea al piovoso altopiano della Transilvania. Queste sessioni avevano di solito luogo dopo giorni di ricerche dell'ago nel pagliaio, come eravamo soliti chiamare le specie uniche di orchidee, nascoste sia nel mezzo della vegetazione rigogliosa di pericolose paludi abitate da insetti mordaci, serpenti e altri rettili, sia smarrite nelle più profonde e oscure foreste selvagge.

Per la fine dell'autunno del 2020, fummo finalmente capaci di concludere che in Romania le orchidee sono rappresentate da 3 subfamiglie e 26 generi, che comprendono approssimativamente 71 specie, 14 sottospecie, 48-49 varietà, sottovarietà e forme, 6 ibridi intragenerici e un ibrido intergenerico nuovo al-

la scienza. A parte quelle sopramenzionate, stiamo attualmente studiando 7 specie appena scoperte e 5 sottospecie, che aspettano di essere confermate in un futuro prossimo. La lista delle specie rimane aperta nella speranza che siano fatte nuove scoperte ogni anno. Per darvi un'idea della ricchezza di orchidee in questo paese, vi presenterò alcune specie, alcune endemiche della Romania o molto rare, altre davvero

spettacolari o scoperte recentemente. Partirei con il mio luogo natale, il Parco Naturale dei Monti Bucegi, situato al centro della Romania, nella contea di Prahova. L'altitudine massima registrata è di circa 2200 m e il clima della regione è il caratteristico continentale freddo alpino, con estati fresche e lunghi inverni. Ciò nonostante, quando arriva la primavera, il luogo si trasforma in un paradiso floreale.

Fig. 3.1: *Nigritella bicolor* in Bucegi Mountains - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.2: *Nigritella miniata* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.3: In ordine *Nigritella bicolor*, *miniata* e *rhellicani* - fotografia di Nora de Angelli.

Il parco ospita le famose *Nigritella austriaca*, *miniata*, *bicolor*, *rhellicani* e due specie di nuova scoperta, le quali ricoprono l'altopiano alpino tra giugno e luglio. A metà giugno, ad altitudini più basse (subalpine), nel profondo di foreste umide e scure a circa 800-1200 m di altitudine, si possono trovare in abbondanza le enigmatiche e fantomatiche *Epipogium aphyllum*, le quali mimano alla perfezione il letto di foglie morte che copre il suolo della foresta.

Fig. 3.4: *Epipogium aphyllum* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.5: *Epipogium aphyllum* - fotografia di Nora de Angelli.

Altre due specie spettacolari trovate nel parco sono *Ophrys insectifera* e *Ophrys oestifera* subsp. *cornuta* (prec. *Ophrys scolopax* subsp. *cornuta*).

Fig. 3.6: *Ophrys insectifera* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.8: *Ophrys oestifera* subsp. *cornuta* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.7: *Ophrys insectifera* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.9: *Ophrys oestifera* subsp. *cornuta* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.10: *Cypripedium calceolus* - fotografia di Nora de Angelli.

Un'altra specie sorprendente trovata nella contea di Prahova è il bellissimo *Cypripedium calceolus*. Questa rara orchidea a due teste, con l'infiorescenza formata da due grossi fiori, appartiene ad una popolazione unica e isolata di circa 40-50 individui, che è stata sotto l'attenta osservazione di mio padre negli ultimi 50 anni. La posizione è segreta, completamente sconosciuta al pubblico e questo probabilmente è stato ciò che ha permesso alle piante di sopravvivere indisturbate e produrre bellissimi fiori ogni anno, all'inizio di maggio.

Un altro luogo magico dove l'orchidea Scarpetta di Venere forma popolazioni di centinaia di individui è il Parco Nazionale dei Monti Rodnei, situato a nord della Moldavia, la regione storica più a est in Romania.

Nell'estate del 2019 siamo stati molto fortunati nel trovare il raro *Cypripedium calceolus* var. *citrina*. Nelle piante di *citrina*, i sepal e i petali laterali sono completamente gialli, simili al labello, a causa della totale mancanza di antocianine. Così il contrasto tra i petali e il labello scompare e il fiore appare interamente giallo.

Questo è stato l'unico esemplare noto in Romania per aver fiorito in natura. Nella primavera del 2020 questo unico esemplare è stato sradicato e rimosso dal suo habitat naturale. Il ladro non mai stato catturato dalle autorità locali

Fig. 3.11: *Cypripedium calceolus* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.12: *Cypripedium calceolus* var. *citrina* - fotografia di Nora de Angelli.

È adesso giunto il momento di cambiare paesaggio e spostarsi più a sud. La parte meridionale del paese, che si estende a fianco del possente Danubio (il secondo fiume più lungo d'Europa, dopo il Volga, che scorre per 2878 km dalla sua sorgente nella Foresta Nera in Germania fino al Mar Nero) presenta una variabilità climatica particolare distintiva per ogni regione.

Ad esempio, le zone sudorientali sono caratterizzate dal tipico clima mediterraneo, il quale è significativamente più mite e umido che nel resto del paese. Qui è dove il Danubio incontra per prima la Romania e forma le sue più lunghe e spettacolari gole in Europa, separando i Carpazi meridionali dai Balcani. Questo posto meraviglioso è chiamato Parco Naturale delle Porte di Ferro ed è situato sulle sponde del Danubio, al confine tra Serbia e Romania.

Il parco è un paradiso di orchidee con dozzine di specie, alcune presenti solo in questa regione. Un esempio è la bellissima *Anacamptis papilionacea* e il

suo ibrido *Anacamptis morio* x *Anacamptis gennarii*, entrambi i quali formano larghe popolazioni in luoghi diversi all'interno del parco. Mentre conducevamo una ricerca estensiva nel parco nel 2017, siamo stati molto fortunati nel trovare, in un luogo remoto, un singolo individuo dell'eccezionale *Anacamptis* x *olida* notosubsp. *paparistoi*, un ibrido tra *Anacamptis coriophora* x *Anacamptis morio* subsp. *caucasica*, entrambe abbondanti in questa regione.

Fig. 3.13: Vista sul Danubio - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.14: Vista sul Danubio - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.15: *Anacamptis papilionacea* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.17: *Anacamptis morio* var. *albiflora* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.16: *Anacamptis papilionacea* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.18: *Anacamptis x gennarii* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.19: *Anacamptis x gennarii* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.20: *Anacamptis morio* - fotografia di Nora de Angelli.

Anche *Ophrys apifera*, un'orchidea autoimpollinante, può essere trovata frequentemente all'interno del parco.

Fig. 3.21: *Ophrys apifera* var. *citrina* - fotografia di Nora de Angelli.

Andando più ad est, all'altro estremo della Romania, raggiungiamo l'altopiano della Dobrogea (Dobru-

ja). Nella parte sudorientale, all'interno dell'altopiano, il clima è più mite e asciutto (quasi arido) che nel resto della Romania e per questo la flora di questa regione è molto speciale e presenta alcune specie Mediterranee.

Uno dei luoghi migliori per le orchidee nella Dobrogea è la Riserva Naturale della Foresta di Babadag. Nonostante le temperature estive roventi (che possono raggiungere i 40-43 °C), la foresta è sorprendentemente ricca di orchidee.

Probabilmente la più spettacolare e imponente di tutte è *Himantoglossum calcaratum* subsp. *jankae*. Questa specie poco gratificante, che può raggiungere il metro di altezza, fiorisce in luglio e attrae i suoi impollinatori grazie al suo aroma dolce-fetido, talvolta sgradevole.

Alcune altre specie rappresentative sono *Anacamptis pyramidalis* e *Orchis purpurea*, la quale è estremamente abbondante e presente in un'ampia varietà cromatica. È possibile incontrare anche la molto rara varietà bianca *Orchis purpurea* var. *albiflora*. Inoltre, all'inizio di maggio, la splendida *Limodoro violetta*, *Limodorum abortivum*, compare ai margini ombreggiati della foresta.

Fig. 3.22: *Himantoglossum calcaratum* subsp. *jankae* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.23: *Himantoglossum calcaratum* subsp. *jankae* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.24: *Anacamptis pyramidalis* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.25: *Anacamptis pyramidalis* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.26: *Anacamptis pyramidalis* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.27: *Anacamptis pyramidalis* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.28: *Orchis purpurea* var. *albiflora* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.29: *Limodorum abortivum* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.30: *Limodorum abortivum* - fotografia di Nora de Angelli.

Un'altra meraviglia naturale che si trova nella parte sudorientale della Romania, in prossimità dell'altopiano della Dobrogea, è il delta del Danubio. Considerato uno dei delta più belli e biodiversi d'Europa, questa riserva della biosfera è stata dichiarata nel 1991 Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Il delta del Danubio è famoso per essere una delle più grandi paludi della terra, ed ospita un numero impressionante di specie acquatiche e terrestri di flora e fauna, alcune uniche al mondo. Questo paradiso di natura selvag-

gia, che consiste in 23 ecosistemi naturali, si è formato all'interno dell'immenso estuario del Danubio, poco prima che il fiume sfoci nel Mar Nero. Consiste in un labirinto intricato di pianure alluvionali, acquitrini, fiumi, canali, ruscelli, canneti e laghi. La ricchezza di nutrienti provenienti dal mescolarsi di acqua dolce e salata e dai sedimenti portati dal fiume rende questo bacino idrogeologico uno degli habitat naturali più biodiversi del mondo. Nascosta nel cuore del delta si trova la misteriosa Foresta di Letea, la più antica ri-

serva naturale della Romania, istituita nel 1938. Una spedizione nella foresta implica un percorso in barca di innumerevoli ore attraverso i canali, seguito da un safari in auto, tutto sotto l'occhio attento di una guida specializzata. Questa foresta lussureggiante è formata interamente da dune di sabbia alluvionale e da vicino somiglia a una giungla tropicale, con liane e "vitigni di seta" (*Periploca graeca*) intrecciati come enormi tentacoli intorno ai rami di alberi secolari.

Questo posto magico nasconde due delle specie più interessanti di orchidee, *Epipactis danubialis* ed *Epipactis guegelii*, entrambe endemiche della Romania. *E. danubialis* fu scoperta nel 1986 dal botanico ceco Jaroslav Rydlo (n. 1950) durante una spedizione nella foresta di Letea. Nel 1988 Karl Robatsch (1929-2000), il famoso giocatore di scacchi e botanico austriaco, visitò la foresta di Letea e nel 1989, descrisse questa specie molto rara come *E. danubialis* Robatsch & Rydlo.

Fig. 3.31: *Epipactis danubialis* - fotografie di Nora de Angelli.

Quella della scoperta di *E. danubialis* è una divertente storia d'avventura, simile alle storie dei cacciatori di orchidee nelle remote giungle del Sudamerica o dell'Asia nel lontano 19° secolo. Tutto si svolge prima del 1989, durante il periodo buio del comunismo che governava in Romania. Nel 1986, in seguito ad una collaborazione scientifica tra Romania e Cecoslovacchia, un gruppo di ornitologi fu invitato a condurre una spedizione scientifica nella foresta di Letea. Tra di

loro vi era il botanico Jaroslav Rydlo, uno specialista di orchidee europee. Rydlo, che aveva un occhio particolarmente allenato per le specie di *Epipactis*, trovò un gruppo di *E. danubialis* ma non poté identificarle precisamente poiché i loro fiori erano già appassiti. Nonostante l'apparente sfortuna, si rese conto che le piante erano completamente differenti da altre specie di *Epipactis* note fino a quel momento. Solo due anni più tardi, nel 1988, Karl Robatsch, impressionato e stimolato dalle descrizioni di Rydlo, decise di andare in cerca di queste piante, organizzando una sua spedizione nella foresta di Letea. Avendo informazioni precise sul luogo, riuscì a trovare alcuni esemplari e a fotografarli. Purtroppo, appena prima di lasciare la riserva venne catturato dalla polizia comunista locale (Securitatea) e gli furono confiscati sia la macchina fotografica che le pellicole. La situazione si aggravò nel momento in cui Robatsch venne imprigionato e accusato di spionaggio, mentre le sue pellicole venivano sviluppate per esaminarle. Con disappunto da parte della guarda comunista, le pellicole contenevano solo alcune insignificanti immagini di piante selvatiche. Non più sospettato di spionaggio, Robatsch fu rilasciato ed espulso dalla Romania socialista. Nell'anno successivo pubblicò per la prima volta una descrizione dettagliata di piccole piante che chiamò *E. danubialis* Robatsch Rydlo (pubblicazione: *Linzer Biologische Beitrage*. 21 (1-2): 296 (1989)).

Fig. 3.32: *Epipactis guegelii* - fotografie di Nora de Angelli.

L'orchidea *Epipactis guegelii* fu scoperta per la prima volta nel luglio del 1995, sempre dal botanico austriaco Karl Robatsch (1929-2000), come specie endemica della Romania. *E. guegelii* può crescere nelle stesse zone di *E. danubialis* in aree remote della foresta di Letea (Grindul Letea) all'interno della riserva della biosfera del delta del Danubio. *E. guegelii* fu scoperta durante la seconda spedizione nella foresta di Letea nel 1995, circa 7 anni dopo la sua prima avventura in Romania. Robatsch pubblicò una descrizione completa nel 1997 nella rivista *Europäischer Orchideen* (J. Eur. Orch. 28 (4): 767 (1997)).

Non posso finire la mia storia senza parlare di una delle più belle regioni della Romania: la Transilvania, la terra dei miti, delle leggende e... dei vampiri. Con un clima tipicamente continentale la Transilvania, la terra "oltre la foresta", è di gran lunga un vero paradiso delle orchidee. Dalle magnifiche e pittoresche colline di Maramures e i monti Apuseni fino alla Terra Siculorum (Siculeni), si possono incontrare dozzine di orchidee rare, da inizio marzo (*Anacamptis morio*) a fine novembre (*Spiranthes spiralis*).

Fig. 3.33: *Spiranthes spiralis* - fotografie di Nora de Angelli.

La più spettacolare di tutte è l'imponente *Anacamptis palustris* subsp. *Elegans*, alta un metro e con un'ampia gamma di sfumature di viola, dal viola scuro e profondo fino al rosa e persino alla variante bianca albiflora.

All'altra estremità dello spettro abbiamo tre specie minuscole, quasi invisibili ed estremamente rare, che si trovano solo in Transilvania: *Malaxis monophyllos*, che fiorisce in luglio, presente nella Gola di Bicaz; *Herminium monorchis* e *Liparis loeselii*, che fioriscono a giugno-luglio e si trovano in piccole popolazioni di soli 2-8 individui nei pascoli umidi e nelle aree paludose della provincia di Brasov.

Fig. 3.34: *Anacamptis palustris* subsp. *Elegans* - fotografie di Nora de Angelli.

Fig. 3.35: *Malaxis monophyllos* - fotografie di Nora de Angelli.

Fig. 3.36: *Liparis loeselii* - fotografie di Nora de Angelli.

Fig. 3.37: *Herminium monorchis* - fotografie di Nora de Angelli.

Una delle specie più belle e abbondanti della Transilvania è *Dactylorhiza sambucina*. Cromaticamente versatile, è questa l'unica specie rumena esistente in due forme di colori ben distinti, una gialla e una rossa, oltre a una intermedia rosa salmone. Queste varia-

ni cromatiche contrastanti ingannano gli impollinatori, i quali, dopo aver imparato ad evitare i fiori gialli privi di nettare, si posano su quelli vicini rossi o color pesca, completando così l'impollinazione della specie.

La Transilvania ospita anche alcune sottospecie endemiche di *Dactylorhiza*, tra cui *D. traunsteineri* subsp. *schurii*, che si trova nella provincia di Brasov in giugno e luglio, e *D. cordigera* subsp. *sicolorum* e la sua variante rara *albiflora*, che si trovano nella Terra Sicolorum o Ținutul Secuiesc, una regione che abbraccia le province di Covasna, Harghita e Mureș. *D. maculata* subsp. *transsilvanica*, scoperta per la prima volta in Transilvania dal botanico ungherese Károly Rezső Soó von Bere (1903–1980), è un'altra rappresentante importante della flora transilvanica. Un altro soggetto particolarmente interessante e che s'incontra assai raramente è *D. fuchsii* subsp. *sooana*. L'epiteto infraspecifico (epiteto di sottospecie) *sooana* le fu attribuito in onore del botanico Soó von Bere.

All'interno delle paludi selvagge dell'area protetta di Harghita Mădăraș si trova un'orchidea di particolare bellezza e vulnerabilità, *Gymnadenia frivaldii*. Molto di rado è possibile incontrare la sua variante *albiflora*.

Fig. 3.38: *Dactylorhiza sambucina* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.39: *Dactylorhiza sambucina* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.40: *Dactylorhiza traunsteineri* - fotografie di Nora de Angelli.

Fig. 3.41: *Dactylorhiza cordigera* ssp. *siculorum* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.42: *Dactylorhiza traunsteineri* ssp. *schurii* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.43: *Dactylorhiza maculata* ssp. *transylvanica* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.44: *Dactylorhiza fuchsii* ssp. *sooana* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.45: *Dactylorhiza fuchsii* ssp. *sooana* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.46: *Dactylorhiza maculata* ssp. *transylvanica* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.47: *Dactylorhiza cordigera* var. *albiflora* - fotografie di Nora de Angelli.

Fig. 3.48: *Gymnadenia frivaldii* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.50: *Cephalanthera chlorotica* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.49: *Gymnadenia frivaldii* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.51: *Cephalanthera rubra* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.52: *Cephalanthera longifolia* - fotografia di Nora de Angelli.

Cephalanthera rubra, *longifolia* e *damasonim*, insieme alla rara *chlorotica*, formano ampie popolazioni che si trovano all'interno delle foreste secolari transilvaniche.

Fig. 3.53: *Cephalanthera damasonim* - fotografia di Nora de Angelli.

Anche il genere *Epipactis* è ampiamente rappresentato in Transilvania. Due rappresentanti rari sono *Epipactis albensis* ed *Epipactis purpurata* f. *rosea*.

Fig. 3.54: *Epipactis albensis* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.55: *Epipactis purpurata* f. *rosea* - fotografia di Nora de Angelli.

Ma l'orchidea probabilmente più interessante di tutta la Transilvania rimane *Pseudorhiza nieschalkii* nothosubsp. *Siculorum*, un ibrido intergenerico scoperto per la prima volta dalla biologa Hajnalka Kertész il 30 giugno del 2020 durante un'escursione nella Terra Siculorum. Mentre cercava le specie di orchidee esistenti nelle steppe di Harghita Mădăraş, Hajnalka notò una pianta dall'aspetto bizzarro, che da lontano somigliava a *P. albida* subsp. *tricuspis*.

Fig. 3.56: *Pseudorhiza nieschalkii* nothosubsp. *Siculorum* - fotografia di Nora de Angelli.

Fig. 3.57: *Pseudorhiza nieschalkii* nothosubsp. *Siculorum* - fotografia di Nora de Angelli.

Ella si avvicinò alla pianta e, dopo aver smosso l'erba alta che la circondava, si accorse che si trattava di qualcosa di più di una semplice *P. albida* subsp. *tricuspis*. Pochi minuti dopo, mi inviò svariate fotografie fatte col cellulare che mi colsero completamente di sorpresa! In pochi secondi mi resi conto che quella pianta era un miracolo della natura: un incrocio inaspettato di due sottospecie appartenenti a generi diversi, *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* (genere *Dactylorhiza*) e *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* (genere *Pseudorchis*). In seguito ad analisi morfologiche e genetiche dettagliate, concludemmo di aver scoperto una combinazione unica, un ibrido intergenerico unico e nuovo per la scienza. Spero che la nostra ricerca sulle orchidee continui negli anni a venire e che avverranno nuove scoperte in questa regione incantata, dallo scenario mozzafiato e dalla ricca storia.

Fig. 3.58: *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooana* - fotografia di Nora de Angelli.

Non deve quindi sorprendere che persino il Principe Carlo (Sua Altezza Reale il Principe di Galles) si sia innamorato di questo luogo magico e abbia deciso di chiamare la Transilvania la sua seconda casa, investendo tempo e impegno nella promozione della Transilvania a livello mondiale.

Dopo anni di estenuante e difficile lavoro sul campo, unito alla ricerca scientifica assidua, il progetto è stato completato e abbiamo finalmente pubblicato l'album fotografico *Orchidee di Romania* nell'ottobre del 2020. *Orchidee di Romania* è la prima monografia

Fig. 3.59: *Pseudorchis albida* subsp. *tricuspis* - fotografia di Nora de Angelli.

che riveli al pubblico una collezione completa d'immagini e storie coinvolgenti sulla mimesi di queste piante elusive ed enigmatiche, le orchidee selvatiche della Romania. Sotto questo aspetto, *Orchidee di Romania* può essere considerato un ambasciatore attivo del nostro progetto più ampio sulla biodiversità, inteso a proteggere e conservare questo tesoro naturale rumeno che, al tempo stesso, è anche parte dell'eredità naturale universale, per la quale le generazioni future ci giudicheranno.

Όρχιδοφιλία

Orchidofilia

Associazione Orchidofili Centro Italia

GIUGNO 2021